

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Акимуликова У.Ж.

студентка 4 курса отделения практической психологии

Каракалпакский государственный университет

Турумбетова З.Ю.

научный руководитель

доцент кафедры «Педагогика и психологии».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14772055>

***Аннотация.** Статья посвящена изучению социально-психологических особенностей супружеских конфликтов. Представлены различные определения рассматриваемого понятия.*

***Ключевые слова:** конфликт, супружеский конфликт, базовый конфликт, социальные факторы, психологические особенности, супружеская жизнь, семейные отношения, семейная неудовлетворенность.*

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF MARITAL CONFLICTS

***Abstract.** The article is devoted to the study of social and psychological characteristics of marital conflicts. Various definitions of the concept under consideration are presented.*

***Keywords:** conflict, marital conflict, basic conflict, social factors, psychological characteristics, marital life, family relations, family dissatisfaction.*

Семейная проблематика занимает значительное место, как в отечественной, так и зарубежной психологии. Среди разнообразных проблем исследования семьи, центральное место отводится изучению психологии супружеских отношений. Приоритетность этой проблемы обусловлена следующими моментами.

Во-первых, супружество составляет основу семьи. Поэтому супружеские отношения и их особенности определяют уровень удовлетворенности супругов браком, стабильность или нестабильность брака.

Во-вторых, демократизация современной семьи привела к тому, что стабильность брака поддерживается не столько внешними силами социального контроля, обеспечивающими его сохранение в традиционной семье, сколько внутренними психологическими структурами, позитивными супружескими отношениями, основанные

на любви и психологической совместимости брачных партнеров и в значительной мере определяющимися возможностью совместного удовлетворения в браке основных потребностей.

Семьей называют социальное объединение, члены которого связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. По существу семья представляет собой систему отношений между мужем и женой, родителями и детьми, основанную на браке или кровном родстве и имеющую исторически определенную организацию. Важнейшими характеристиками семьи являются ее функции, структура и динамика.

Жизнедеятельность семьи, непосредственно связанная с удовлетворением определенных потребностей ее членов, называется функцией семьи. Функций семьи столько, сколько видов потребностей в устойчивой, повторяющейся форме она удовлетворяет. Выполнение семьей ее функций имеет значение не только для ее членов, но и для общества в целом.

С течением времени происходят изменения в функциях семьи: одни утрачиваются, другие появляются в соответствии с новыми социальными условиями. Качественно изменилась функция первичного социального контроля. Повысился уровень терпимости к нарушениям норм поведения в сфере брачно-семейных отношений (рождениям внебрачных детей, супружеским изменам и т. п.). Развод перестал рассматриваться как наказание за недостойное поведение в семье.

Нарушения функций семьи - это такие особенности ее жизнедеятельности, которые затрудняют или препятствуют выполнению семьей ее функций. Способствовать нарушениям может весьма широкий круг факторов: особенности личностей ее членов и взаимоотношений между ними, определенные условия жизни семьи. Например, причиной нарушений воспитательной функции семьи может стать и отсутствие у родителей соответствующих знаний и навыков, и нарушения в их отношениях (конфликты по вопросам воспитания, вмешательство других членов семьи и т. д.).

Структура семьи - т. е. состав семьи и число ее членов, а также совокупность их взаимоотношений. Анализ структуры семьи дает возможность ответить на вопрос, каким образом реализуется функция семьи: кто в семье осуществляет руководство и кто является исполнителем, как распределены между членами семьи права и обязанности. С точки зрения структуры, можно выделить семьи, где руководство сосредоточено в руках одного

члена семьи, и семьи, где явно выражено равное участие всех членов в управлении. В первом случае говорят об авторитарной системе отношений; во втором - о демократической. Различной может быть структура семьи в зависимости от того, как в ней распределены основные обязанности: равномерно или же большая их часть сосредоточена в руках одного члена семьи.

Понятие семейного конфликта может рассматриваться широко как любое проблемное взаимодействие в семье и узко как особый вид такого взаимодействия. Во втором случае предполагается, что существует целый класс деструктивных семейных отношений: ссора, конфликт, кризис, развод.

Каждый тип деструктивных отношений может быть охарактеризован такими параметрами, как масштаб нарушений, их обратимость, тяжесть. Так, ссора - неглубокое, захватывающее лишь один аспект семейной жизни, легко обратимое расстройство отношений. Конфликт затрагивает ряд сторон семейной жизни, отличается большей глубиной и меньшей вероятностью пройти бесследно. Кризис захватывает практически все значимые стороны семейных отношений, требует их кардинальной перестройки, отличается значительной глубиной. Развод - это фактически распад отношений. Еще одним видом деструктивных семейных отношений является супружеская неверность.

В психологии под конфликтом понимается "столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия". В качестве субъекта взаимодействия может выступать как отдельное лицо, так и два или несколько лиц. В последнем случае конфликт называется межличностным. Именно такой конфликт представляет интерес в рамках данного исследования, где будут рассматриваться супружеские конфликты.

Межличностные конфликты могут возникать между людьми, находящимися друг с другом в различных отношениях - это могут быть и совсем незнакомые и близкие люди.

Особую категорию составляют конфликты, возникающие между людьми в рамках различных групп, например в рамках семьи.

Важными факторами супружеской конфликтности выступают определенные личностные особенности супругов, которые называют качествами конфликтной личности.

К качествам конфликтной личности относят следующие:

- Неадекватная самооценка своих возможностей и способностей, которая может быть так завышенной, так и заниженной. И в том, и в другом случае она может противоречить адекватной оценке окружающих, что создает почву для конфликта.
- Стремление доминировать во что бы то ни стало там, где это возможно и невозможно.
- Консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание преодолеть устаревшие традиции.
- Излишняя принципиальность и прямолинейность в высказываниях и суждениях, стремление во что бы то ни стало сказать правду в глаза.
- Определенный набор эмоциональных качеств личности: тревожность, агрессивность, упрямство, раздражительность.

Одним из существенных личностных факторов, определяющих конфликтность между супругами является степень их эгоистичности. Эгоистические черты характеров супругов, их концентрация на своем "Я" - один из факторов дестабилизации брачной жизни и возникновения конфликтов. Эгоизм и эгоцентризм супругов приводят к крушению брачного корабля. Парадоксальность ситуации заключается в том, что супруги, как правило, видят эгоизм своего партнера, но не видят собственный.

Крупный американский специалист по психотерапии семьи Карл Витакер считает даже, что разводиться бессмысленно. Надо просто (хотя это совсем не просто) все время корректировать отношения, выводить их из тупиков, направлять энергию конфликтов на личностный рост обоих, а не на взаимные обвинения и развод. В противном же случае вся энергия отношений, вырабатываемая в них мудрость, весь опыт идут на то, чтобы в конечном счете обвинить друг друга, переложить вину и ответственность на другого. И тогда люди выходят из брака абсолютно нищие, голые в духовном смысле. Они - вечные и не очень счастливые зрители, которые обречены на то, что не поймут и следующего спектакля.

REFERENCES

1. Алешина О.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины // Вопросы психологии – 2001.- №4.- С. 75-78.
2. Андреева Т.В. Психология современной семьи. Монография. – СПб.: Речь, 2008.- 436 с.

3. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического кон-сультирования. - М.: Пресс, 1999. – 314 с.
4. Брутман В.И., Варга А.Я., Хамитова И.Ю. Влияние семейных факторов на формирование девиантного пове- дения матери// Психологический журнал. № 2. 2006. С. 79-87.
5. Карабанова О.А. Психология семейных отношений. - Москва-Самара, 2008. – 270 с.
6. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
7. Rustamhojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
8. Turumbetova Z. PROBLEM OF PERIODIZATION IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 323-330.
9. Yusupbayevna T. Z. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF AN INTEGRATED APPROACH TO ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – Т. 8. – №. 6. – С. 26-29. 12. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
10. Turumbetova Z. Y., Srimbetova S. E. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 942-945.
11. Turumbetova Z. Y., Tolibayeva Z. B. PROBLEMS OF CHOOSING A PROFESSION IN ADOLESCENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 938-941.
12. Turumbetova, Z., & Srimbetova, S. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN’S BEHAVIOR. Modern Science and Research, 2(10), 942–945.
13. Turumbetova Z. Y., Ismailova X. X. AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 934-937.

14. Turumbetova Z. Y., Kaljanova U. M. MENTAL DEPRIVATION IN CHILDHOOD //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 862866.
15. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 178-182.
16. Турумбетова З. Ю., Олжабаева Д. А. Психологические Особенности Ребенка Дошкольного Возраста //International Journal of Formal Education. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 121-126.
17. Dinara A., Zamira T. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING XULQ ATVORIGA IJTIMOIIY MUXITNING TASIRI. – 2024.
18. Turumbetova Z., Dauletmuratova K. PEDAGOGIKAL PSYCHOLOGIKAL FEATURES OF THE INFLUENCE ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 848-854.
19. Turumbetova Z., Abdiraxmanova D. INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1196-1199.
20. УЗБЕКИСТАН С. О. Р. КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ЗЮ ТУРУМБЕТОВА. – 2022.
21. Turumbetova Z. Y. INTEGRATIVE APPROACH TO HIGHER EDUCATION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM //ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ. – 2022. – С. 51-55.